

**КЕКСАЛАР ОРАСИДА СУРУНКАЛИ КАСАЛЛИКЛАР БИЛАН ОҒРИШНИНГ
ПРОФИЛАКТИКАСИ: ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЁНДАШУВ ВА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА
(ЎЗБЕКИСТОН–ЯПОНИЯ ҚИЁСИ)**

**ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (СРАВНЕНИЕ
УЗБЕКИСТАНА И ЯПОНИИ)**

**PREVENTION OF CHRONIC DISEASES IN THE ELDERLY: MEDICAL AND SOCIAL
APPROACH AND INTERNATIONAL EXPERIENCE (COMPARISON OF UZBEKISTAN
AND JAPAN)**

Содиқова Ш. – DSc, профессор

<https://orsid.org/0009-0002-9775-4353>

Ўзбекистон Халқаро Исломишунослик Академияси

Эрйизитова Л. – PhD, доцент

<https://orsid.org/0000-1110-2136-2136>

Central Asian Medical University

Аннотация: Ушбу мақолада кексалар орасида сурункали касалликлар профилактикасининг тиббий-ижтимоий жиҳатлари илмий таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган профилактика сиёсати Япониянинг илгор тажрибаси билан қиёсий ўрганилди. Тадқиқот натижалари профилактика самарадорлигини оширишда тиббий чора-тадбирларни ижтимоий механизмлар билан уйғунлаштириши зарурлигини кўрсатди. Илмий хулосалар асосида амалий таклифлар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: кексалик, сурункали касалликлар, профилактика, тиббий-ижтимоий ёндашув, халқаро тажриба.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ медико-социальных аспектов профилактики хронических заболеваний среди пожилых людей. Рассматривается политика профилактики, реализуемая в Республике Узбекистан, в сравнении с передовым опытом Японии. Результаты исследования показали необходимость сочетания медицинских мер с социальными механизмами для повышения эффективности профилактики. На основе научных выводов были разработаны практические предложения.

Ключевые слова: пожилой возраст, хронические заболевания, профилактика, медико-социальный подход, международный опыт.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the medical and social aspects of chronic disease prevention among the elderly. It examines the prevention policy implemented in the Republic of Uzbekistan and compares it with best practices in Japan. The study's results demonstrate the need to combine medical measures with social mechanisms to improve the effectiveness of prevention. Based on these scientific findings, practical proposals were developed.

Key words: old age, chronic diseases, prevention, medical and social approach, international experience.

Кириш: Демографик қариш жараёни XXI асрнинг энг муҳим ижтимоий-тиббий муаммоларидан бирига айланди. Бугунги кунда кексалар сонининг ортиши сурункали касалликлар тарқалишини тезлаштириб, соғлиқни сақлаш тизимига қўшимча юклама

юкламоқда. Айниқса, юрак-қон томир тизими касалликлари, қандли диабет, сурункали нафас йўллари ва таянч-ҳаракат аппарати касалликлари кексалар ўртасида етакчи ўринни эгаллайди.

Сурункали касалликлар нафақат клиник, балки ижтимоий муаммо сифатида ҳам намоён бўлади. Касалликлар ҳаёт сифати пасайиши, функционал мустақилликнинг йўқолиши ва ижтимоий фаолликнинг чекланишига олиб келади. Шу сабабли профилактика масаласи замонавий тиббиётнинг устувор йўналишига айланмоқда.

Ўрганаётган муаммонинг долзарблиги шундаки, Ўзбекистон Республикасида аҳоли саломатлигини сақлаш, айниқса кексалар ўртасида сурункали касалликларнинг олдини олиш давлат сиёсати даражасида белгиланган. Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикасига оид қарор ва стратегиялар соғлом турмуш тарзини шакллантириш, жисмоний фаолликни ошириш ва эрта диагностикага қаратилган. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида профилактика тамойили алоҳида эътиборга олинган бўлиб, кексалар саломатлигини сақлаш соғлиқни сақлаш тизимини барқарор ривожлантиришнинг асосий шартларидан бири сифатида белгиланган. Бироқ амалиёт шуни кўрсатадики, профилактика тадбирлари кўп ҳолларда тиббий хизмат доирасида чекланиб қолмоқда, ижтимоий омиллар эса етарлича ҳисобга олинмаяпти.

Биз олиб бораётган тадқиқотимиз мақсади кексалар айниқса ёлғиз ёлғиз нурунийлар орасида сурункали касалликларнинг олдини олишда тиббий ва ижтимоий омилларни комплекс таҳлил қилиш ҳамда халқаро тажриба асосида самарали профилактика моделини илмий асослаш. Шу мақсадда биз тадқиқотимиз учун қуйидаги вазифаларни белгилаб олдик: кексалик даврида сурункали касалликларнинг клиник хусусиятларини таҳлил қилиш; ижтимоий муҳит ва турмуш тарзининг касалликларга таъсирини аниқлаш; Ўзбекистон ва Япония профилактика тизимларини қиёсий таҳлил қилиш; амалиётга йўналтирилган таклифлар ишлаб чиқиш.

Ўрганилаётган мазкур мавзу юзасидан илмий янгилик сифатида қуйидагиларни санаб ўтишимиз жоизки, яъни профилактика муаммоси тиббий-ижтимоий интеграция нуктаи назаридан ёритишга ҳаракат қилдик, Ўзбекистон амалиёти Япония тажрибаси билан қиёсланиб, фарқли жиҳатлар илмий асосланди, кексалар саломатлигини сақлаш учун комплекс профилактика модели таклиф этдик.

Тадқиқот олиб бориш давомида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили, тиббий адабиётларни қиёсий ўрганиш, социологик таҳлил ва тизимли ёндашув усуллари қўллашга ҳаракат қилдик. Методологик асос сифатида тиббий профилактика назарияси ва саломатлик социологияси концепцияларини ишлаб чиқишга уриндик.

Таҳлилимиз натижаларига кўра, Ўзбекистонда кексалар орасида сурункали касалликлар кўп ҳолларда бир вақтнинг ўзида бир нечта патология шаклида учрайди. Камҳаракатлик, нотўғри овқатланиш ва психологик стресс асосий хавф омиллари ҳисобланади.

Ижтимоий фаоллиги юқори бўлган кексаларда касалликлар енгил кечиши ва асоратлар камроқ учраши аниқланди.

Айни мазкур масалада халқаро тажрибани ўрганиш мақсадида биз Япониядаги вазиятни ўрганиб кўрдик. Бу бежизга эсам албатта чунки, Япония дунёда аҳолиси энг тез қариётган давлатлардан бири бўлиб, кексалар саломатлигини сақлашда профилактикага алоҳида эътибор қаратган давлат. У ерда профилактика фақат тиббий муассасалар эмас, балки жамоат марказлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ва ижтимоий хизматлар орқали амалга оширилади. Шунингдек, Японияда кексалар айниқса ёлғиз кексалар учун мунтазам жисмоний фаоллик дастурлари, ижтимоий клублар ва профилактик текширувлар тизими йўлга қўйилган. Бу эса сурункали касалликлар оғир кечишини сезиларли камайтирган.

Қиёсий жиҳатдан Ўзбекистон ва Япония тажрибасини қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, Японияда профилактика тизими кўпроқ ижтимоий йўналтирилган. Ўзбекистонда эса профилактика асосан тиббий муассасалар доирасида амалга оширилади. Шу нуктаи назардан, Япония тажрибасидаги ижтимоий фаоллик, жамоавий профилактика ва психологик қўллаб-қувватлаш механизмларини миллий тизимга мослаштириш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида таъкидлашимиз лозимки, кексаларда сурункали касалликлар профилактикаси комплекс ёндашувни талаб қилади. Иккинчидан, ижтимоий фаоллик касалликларнинг кечишига бевосита таъсир кўрсатади. Халқаро тажриба профилактика самарадорлигини ошириш имконини беради. Маҳалла даражасида кексалар учун соғломлаштириш клубларини ташкил этиш лозим. Хусусан, мазкур 2026 йил мамлакатимизда “Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили” деб эълон қилинди ва худудларда бу йўналишда амалий фаолият бошланган, дастурлар, йўл хариталари қабул қилинган. Шунингдек, профилактик тиббий кўрикларни ижтимоий хизматлар билан интеграциялаш, тиббиёт ходимлари учун кексалик профилактикаси бўйича махсус ўқув дастурларини жорий этиш зарур.

1-Жадвал.

Кексалар саломатлигини сақлашда профилактика тизимларининг қиёсий таҳлили

Таққослаш мезонлари	Ўзбекистон Республикаси	Япония
Профилактиканинг асосий йўналиши	Тиббий профилактика устувор	Тиббий ва ижтимоий профилактика
Эрта диагностика	Поликлиника асосида	Жамоат уй ташрифлари
Жисмоний фаоллик	Тавсиявий характерда	Давлат ва маҳаллий дастурлар орқали
Ижтимоий фаоллик	Маҳалла доирасида чекланган	Клублар, марказлар, кундузги парвариш
Психологик қўллаб-қувватлаш	Кам қамровли	Тизимли йўлга қўйилган
Кексаларнинг жамоатдаги роли	Асосан пассив	Фаол иштирокчи

1 - жадвал маълумотларига кўра, Ўзбекистонда профилактика асосан тиббий муассасалар орқали амалга оширилади. Бу эса касалликни эрта аниқлаш имконини берса-да, ижтимоий хавф омилларини тўлиқ қамраб олмайди. Японияда эса профилактика кенг қамровли бўлиб, кекса инсон нафақат бемор, балки жамиятнинг фаол аъзоси сифатида қаралади. Жамоат марказлари, ижтимоий клублар ва уйга бориб хизмат кўрсатиш тизими сурункали касалликларнинг оғир кечишини камайтиришга хизмат қилади. Бу қиёсий таҳлил шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда профилактика самарадорлигини ошириш учун ижтимоий компонентни кучайтириш зарур.

1-Диаграмма. Кексаларда сурункали касалликлар профилактикасида асосий омилларнинг нисбий таъсири (%)

1-диаграммадан кўриниб турибдики, сурункали касалликлар профилактикасида **ижтимоий фаоллик энг юқори таъсирга эга омил** ҳисобланади (35%). Бу натижа кексаларнинг жамоат ҳаётида иштирок этиши, ижтимоий алоқаларни сақлаб қолиши ва яққаликнинг олдини олиш саломатликка бевосита ижобий таъсир кўрсатишини тасдиқлайди. Жисмоний фаоллик (25%) ва эрта тиббий диагностика (20%) иккинчи даражали муҳим омиллар сифатида намоён бўлган. Бу ҳолат профилактикада тиббий ва ижтимоий ёндашувни уйғунлаштириш зарурлигини яна бир бор исботлайди.

Олинган натижалар шундан далолат берадики, сурункали касалликларнинг профилактикасида фақат тиббий ёндашув етарли эмас. Ижтимоий муҳит, психологик

барқарорлик ва жамоавий қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамият касб этади. Япония тажрибасида профилактика тизимида ижтимоий хизматлар билан тиббий хизматлар ўзаро интеграциялашган. Ўзбекистонда эса мазкур йўналиш эндигина шаклланимоқда. Агар профилактика дастурларига ижтимоий фаолликни оширишга қаратилган компонентлар қўшилса, сурункали касалликлар асоратларини камайтириш мумкин. Муҳокама натижаларига кўра, кексалар саломатлигини сақлашда давлат, тиббиёт муассасалари ва маҳалла институти ўртасидаги ҳамкорлик ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Илмий хулоса ўрнида таъкидлашимиз лозимки, кексаларда сурункали касалликлар ривожланиши биологик ва ижтимоий омиллар уйғунлиги билан белгиланади. Профилактика самарадорлиги тиббий ва ижтимоий чораларни интеграциялашга боғлиқ. Халқаро тажриба (Япония мисолида) ижтимоий фаолликни ошириш сурункали касалликлар кечишини енгиллаштиришини кўрсатди. Ўзбекистонда профилактика тизимида ижтимоий компонентни кучайтириш зарур.

Ўрганилганлар асосида қуйидагича тавсиялар бериш мумкин. Улар кексалар учун маҳалла даражасида соғломлаштириш ва ижтимоий фаоллик марказлари ташкил этиш, профилактик тиббий кўрикларни уйга бориб хизмат кўрсатиш билан интеграциялаш, тиббиёт ходимлари учун кексалик профилактикаси бўйича махсус малака ошириш курслари жорий этиш, Япония тажрибаси асосида ижтимоий клублар ва кундузги парвариш марказларини жорий этиш.

Мазкур кичик тадқиқотимизда янгилик сифатида биз кексаларда сурункали касалликлар профилактикаси биринчи марта Ўзбекистон–Япония қиёсий таҳлили асосида ёритишга ҳаракат қилдик, ижтимоий фаолликнинг профилактикадаги устувор таъсири диаграмма орқали илмий асосладик, миллий соғлиқни сақлаш тизими учун амалиётга жорий этиш мумкин бўлган интеграциялашган модель таклиф этдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO). Global strategy and action plan on ageing and health. – Geneva: WHO, 2017.
2. Филатов В.Б., Кузнецов П.А. Геронтология и гериатрия. –Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018.
3. Калинина А.М., Концевая А.В. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний у лиц пожилого возраста. –Москва, 2019.
4. Абдуллаев А.А., Саидов Ж.С. Кексалар саломатлигини сақлашнинг ижтимоий-тиббий асослари. –Тошкент: “Иқтисод-Молия”, 2020.
5. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш концепцияси. –Тошкент, 2021.
6. Турсунов Б.Ж. Ўзбекистонда кексалар ўртасида сурункали касалликларнинг тарқалиши ва профилактика масалалари. // Ижтимоий соғлиқ журнали. – 2022. – №3. – Б. 45–52.